

Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Mencegah Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Surabaya

Implementation of the Family Learning Center (PUSPAGA) Program in Preventing Violence Against Women and Children in Surabaya City

Fenita Arisqi Putri, Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Negeri

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 23 April 2026
Revised 25 April 2026
Accepted 30 April 2026
Available online 09 May 2026

Keywords

Implementasi Kebijakan, Puspaga, Pencegahan, Perempuan dan Anak.

Keywords:

Policy Implementation, Puspaga, Prevention, Women and Children.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The implementation of the Family Learning Center (Puspaga) Program is inseparable from the implementation of policies supervised by the Surabaya City Department of Women's Empowerment and Child Protection as well as Population Control and Family Planning (DP3APPKB). However, in its implementation there are obstacles namely the lack of public awareness regarding family problems that are still low to be submitted and the program socialization is not optimal. Therefore, this study aims to define the family learning center program or Puspaga implemented in Surabaya City. The type of research used is descriptive qualitative, which is analyzed with several policy indicators according to the opinion of Van Meter and Van Horn which includes policy standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, communication between organizations, attitudes of policy implementers, economic, social, and political environments. The research subjects involved were the DP3APPKB of Surabaya City, Puspaga Kota, and additional data were obtained from residents of Surabaya City. This research was conducted at DP3APPKB and Puspaga Siola of Surabaya City using observation, interview, and documentation methods. The data collection techniques used in this study were data analysis, data presentation, and drawing conclusions based on primary and secondary

data. The results of this research explain that communication between DP3APPKB and policy implementers and the community in delivering the program is clear, but there is a lack of knowledge of Puspaga human resources and a lack of awareness and enthusiasm from the community who are willing to use Puspaga services in Surabaya City.

ABSTRAK

Pelaksanaan Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) tidak terlepas dari implementasi kebijakan yang diawasi dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Namun dalam implementasinya terdapat kendala yakni, kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan keluarga yang masih rendah untuk diajukan serta sosialisasi program yang belum optimal. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan program pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga yang diimplementasikan pada Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, yang dianalisis dengan indikator kebijakan sesuai pendapat Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana kebijakan, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Subjek penelitian yang dilibatkan ialah DP3APPKB Kota Surabaya, Puspaga Kota, serta data tambahan diperoleh dari warga Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan di DP3APPKB, dan Puspaga Siola Kota Surabaya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil pada temuan penelitian ini menjelaskan bahwasannya komunikasi antara DP3APPKB dengan pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat dalam penyampaian program sudah jelas, namun kurangnya pengetahuan sumber daya manusia tenaga Puspaga serta kurangnya kesadaran masyarakat yang bersedia menggunakan layanan Puspaga Kota Surabaya.

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan kejahatan dengan tingkat perkembangan yang pesat dan

merupakan salah satu tindak kriminal yang paling serius dan memerlukan perhatian khusus serta pelayanan yang tepat. Kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat, baik berupa kekerasan fisik, tekanan mental, kekerasan seksual, hingga aborsi. (Andini, 2019).

Hal ini disebabkan oleh begitu banyak permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan dan juga pada anak antara lain yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan psikis, diskriminasi dalam berbagai macam bentuk aspek kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan terhadap berbagai bidang kehidupan sehari-hari, sehingga perempuan dapat digolongkan dengan kelompok anak-anak, kelompok minoritas, serta kelompok rentan kekerasan lainnya (Gultom, 2018: 15)

Kekerasan pada perempuan dan anak dapat diakibatkan beberapa faktor seperti tekanan perekonomian yang sulit dalam keluarga, anak sebagai korban cenderung lebih bersikap menutup diri, takut, dan bersikap pasrah daripada mencoba melawan, kurangnya pemahaman dan pengetahuan orang dewasa mengenai perlakuan kekerasan pada anak bisa menjadi tindak kejahatan (Nakita, 2015). Tindak kekerasan pada anak dan perempuan bisa terjadi di 3 ruang lingkup yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Akhir-akhir ini sering bermunculan berbagai permasalahan pada anak dan perempuan yang dikategorikan dalam beberapa jenis kekerasannya yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta trafficking dan eksploitasi.

Negara Indonesia telah mengambil langkah penting dalam melindungi anak-anak dengan mengeluarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang pelecehan terhadap wanita juga diatur dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan dan Anak. Dalam Pasal KUHP tersebut terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pasal KUHP terdapat pula penghubung dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memungkinkan korban memperoleh hak-haknya secara menyeluruh. Tindak kekerasan adalah suatu tindakan yang menggunakan kekuatan dengan cara sengaja atau tindakan yang bentuk kekuatan lainnya, baik dalam bentuk ancaman, atau perbuatan yang nyata, terhadap seseorang lainnya, yang dapat mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, serta menghambat perkembangan atau pertumbuhan pada anak. (7 Maret 2024, komnasperempuan.go.id).

Kekerasan tidak hanya terjadi secara langsung tetapi terjadi juga dalam ranah daring seperti perundungan anak hingga pelecehan seksual secara online. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak terus menjadi perhatian Kemen-PPPA dikarenakan mengingat jumlah pelaporan dan kasus yang terungkap mengalami peningkatan. Salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan pelaporan kasus paling tinggi terhadap kekerasan perempuan dan anak adalah provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak di Indonesia.

Jawa Timur mencatat sebanyak 2.367 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada tahun 2022, serta kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2023 sebanyak 2.534, dengan kekerasan seksual menjadi yang paling banyak. Dalam penanganannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tidak bekerja sendirian, namun berintegrasi dengan berbagai lembaga penyedia layanan lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak. Salah satunya yaitu dengan meluncurkan layanan Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP-PPAK)

Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan layanan Puspaga di Balai RW untuk mencegah terjadinya perceraian. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi layanan Puspaga di 532 titik balai RW diseluruh Kota Surabaya. Layanan Puspaga di Balai RW ini tidak hanya bekerja sendirian, namun berkolaborasi juga dengan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Surabaya, serta beberapa volunteer psikolog dan mahasiswa psikologi dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya. aplikasi SIAP-PPAK ini merupakan layanan agar mempercepat proses pengaduan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta konsultasi tentang keluarga.

Program yang telah dirancang oleh DP3APPKB Kota Surabaya yang bernama Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan bentuk kebijakan publik yang dibuat untuk untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, Menurut William N. Dunn (Harbani, 2013:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah salah satu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan. Kebijakan publik atau yang biasa dikenal dengan sebutan *public policy* merupakan semua kebijakan yang berasal dari pemerintah. Mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, dan beberapa kebijakan lainnya. Kebijakan publik jika dilihat dari segi hirarki dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, keputusan bupati/walikota, dan peraturan desa. Secara Konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (Harbani, 2008:38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teori dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel besar, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana kebijakan, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis dari sudut pandang kebijakan hingga komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan. Dimana peran Puspaga sebagai one stop service/layanan satu pintu keluarga berbasis kesejahteraan keluarga, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk yang diatur dalam sebuah kebijakan tentang Puspaga secara lebih mendalam, yang diatur dalam PERWALI Kota Surabaya Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Berdasarkan latar belakang pada penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pusat pembelajaran keluarga untuk mencegah tindakan kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru bagi Pemerintah Kota Surabaya terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam implementasi kebijakan program pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA dalam mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (Creswell, 2016) penelitian kualitatif atau *qualitative*

method adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. (Creswell, 2016:247-249).

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berada di Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya dan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Alasan penentuan lokasi penelitian didasari oleh adanya catatan terkait permasalahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan permasalahan yang terjadi dikeluarga, dan sosialisasi yang belum optimal sehingga tidak banyak yang mengetahui tentang Puspaga dan bagaimana teknis pelaksanaannya. (Rianto, 2020:10).

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan juga akan menjadi fokus pada penelitian yang akan dikaji menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, dimana telah disebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 6 variabel yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana kebijakan, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yang di ambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Implementasi puspaga sendiri bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran dan proses program pusat pembelajaran keluarga dalam mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di kota surabaya menggunakan teori dari salah satu ahli yang mempelajari variabel penentu keberhasilan kebijakan publik dan menjadi garis besar dan hambatan dalam penelitian ini. Studi ini menggunakan variabel implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2014:164-165), yang mencakup enam indikator variabel yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Kebijakan harus mempunyai standar dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif di antara orang yang melaksanakannya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menetapkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat pelayanan.

Sebagai layanan publik, PUSPAGA berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang diumumkan ke publik yang terkait dengan pernyataan kesanggupannya dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud antara lain meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Tabitha Neema, selaku konselor puspaga yang menyatakan bahwa "Dalam pelaksanaan Puspaga Kota Surabaya, kami selalu berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan sesuai peraturan kak. Jadi, setiap kasus dapat ditangani secara sistematis dan professional (wawancara, 20 Juni 2025)".

Gambar 5. Standar Operasional Prosedur Puspaga Surabaya

Alur pelayanan Puspaga Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7. Standar alur program dan layanan Puspaga Surabaya

Alur layanan di lokasi PUSPAGA secara keseluruhan dimulai dari adanya kebutuhan klien sendiri akan layanan yang datang ke PUSPAGA atau berdasarkan dari rujukan layanan lain. Klien yang ingin mendapatkan informasi, atau lebih lanjut membutuhkan layanan konsultasi maupun konseling, klien ingin dapat solusi terkait permasalahan yang dialaminya terkait keluarga.

Layanan PUSPAGA ini juga dilengkapi dengan Pusat Edukasi Keluarga yang menyediakan informasi buat keluarga termasuk informasi akta kelahiran, gizi, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi keluarga yang ramah anak dan ramah keluarga, maupun menyediakan layanan konseling terkait pengasuhan. Alur pelayanan puspaga dilakukan secara offline dan online.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor paling krusial dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Berikut hasil penelitian yang kami temukan :

1) Sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Puspaga, hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ida selaku koordinator harian program Puspaga yang mengatakan bahwa: “keterbatasan SDM kami saat ini juga membutuhkan adanya relawan terutama dibidang psikologi untuk membantu dalam pelaksanaan Puspaga Kota maupun Puspaga Balai RW”. Program puspaga memiliki tim koordinasi dan tim pelaksana berdasarkan standar pelayanan. Sumber daya manusia tersebut juga tersebar tiap Balai RW, adanya Puspaga Balai RW juga bisa menjadi ruang curhat bagi anak. Konselor atau tenaga profesi sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puspaga Kota Surabaya yaitu;

- a) Layanan puspaga dilakukan oleh konselor/tenaga profesi berdasarkan bentuk kelembagaan layanan puspaga, seperti Puspaga Dinas yang dioptimalkan dari staf/fungsional DP3APPKB baik pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga honorer dengan melakukan perjanjian kerja sesuai kebutuhan yang telah ditentukan dengan persyaratan tertentu, bekerjasama dengan psikolog yang berasal dari akademisi universitas/ perguruan tinggi.
- b) Puspaga RW, konselor /tenaga profesi dapat dioptimalkan dari kerjasama bersinergi dengan layanan lain atau lembaga yang mempunyai konselor /tenaga profesi

2) Sumber daya anggaran

Sumber yang mendukung selain tenaga manusia adalah dana. Pada program Puspaga yang berfokus pada kekerasan perempuan dan anak di Kota Surabaya, di mana kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada spot-spot tertentu hanya dilakukan 1-2 kali dalam sebulan, yang disebabkan oleh kesesuaian dana yang ada dan jaranganya laporan mengenai kekerasan perempuan dan anak.

Ibu Iswati selaku Wakil Ketua Puspaga Kota Surabaya yang menyatakan bahwa: "Program puspaga di Kota Surabaya menghadapi tantangan yakni keterbatasan dana yang tersedia, sehingga program puspaga hanya dilaksanakan lima kali dalam setahun"

Dana untuk program Puspaga berasal dari APBD, di mana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan masyarakat seperti edukasi, sosialisasi, dan pendampingan bagi keluarga. Dana yang diperoleh tidak semata-mata berasal dari pendapatan APBD, tetapi juga meliputi sumbangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui hibah atau donasi

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber dana untuk pelaksanaan program Puspaga masih menjadi masalah, karena laporan pada program Puspaga terkait isu remaja juga sangat sedikit, sehingga pembagian anggaran yang ada cenderung tidak merata

3) Sumber daya peralatan

Sumber daya alat adalah fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang mencakup bangunan, lahan, dan infrastruktur lainnya yang memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan.

Pelaksanaan program Puspaga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang membantu proses pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas yang tersedia di Puspaga kota antara lain ruang untuk konseling dan konsultasi, ruang pengamatan, area bermain untuk anak-anak, perpustakaan mini, ruang serba guna, ruang menyusui, dan tempat penyimpanan arsip.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Iswati, Wakil Ketua Puspaga Kota Surabaya, yang mengatakan: "Untuk fasilitas saya merasa fasilitas yang kami miliki sudah cukup, kami memiliki ruang konseling dan konsultasi untuk masyarakat yang ingin berbagi masalah keluarga"

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Puspaga Kota Surabaya untuk menunjang proses pelayanan pada masyarakat yaitu:

- a) Lobi pelayanan
- b) Perpustakaan Anak
- c) Ruang Konseling
- d) Ruang Literasi
- e) Ruang Tunggu
- f) Ruang Anak Berkebutuhan Khusus
- g) Ruang Konsultasi Psikolog
- h) Ruang Laktasi
- i) Ruang Ibadah
- j) Ruang Data
- k) Zona Anak

l) Aula Keluarga Harmonis

Hasil observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di Puspaga Kota Surabaya dianggap memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah sarana dan prasarana dari Kantor Puspaga Kota Surabaya.

c. Karakteristik agen pelaksana

Baik organisasi formal maupun informal memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan. Karena itu, diperlukan karakteristik yang sesuai dan sejalan dengan para agen yang menjalankannya. Dalam penelitian ini, termasuk hal yang berkaitan dengan penyusunan tugas, spesialisasi agen pelaksana dalam penyelenggaraan kebijakan, dan cakupannya seperti, Sosialisasi Kebijakan Puspaga, Penyusunan Rencana Aksi, Internalisasi, dan Pelaksanaan Rencana Aksi. hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Ida selaku Ketua bahwa:

“Ya mbak benar, dalam penyelenggaraan Kebijakan Puspaga Surabaya ini, Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Perwali Nomor 48 Tahun 2024 dan SK dari DP3APPKB yang berlaku sampai saat ini. Pembentukan puspaga tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kerja sampai dengan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Puspaga pada seluruh pegawai di DP3APPKB Kota Surabaya”

Dalam pelaksanaan kebijakan Program Puspaga di Surabaya, dapat dikatakan bahwa karakteristik lembaga pelaksana berfungsi dengan baik.

Lembaga mitra DP3APPKB sebagai pengendali pelaksanaan Program Puspaga telah menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan kebijakan pemerintah kota Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan serta menangani isu-isu yang berkaitan terutama dengan perempuan dan anak. Tanggung jawab lembaga pelaksana jika dilihat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengurus dan pelaksana program, telah berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi, kekuasaan, serta kewajiban yang diberikan oleh dinas DP3APPKB Kota Surabaya. Sementara itu, dalam aspek pelaksanaan Program Puspaga Balai Rw, DP3APPKB Kota Surabaya telah aktif melakukan pengawasan dan kontrol terhadap program yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan program terlaksana dengan baik.

d. Komunikasi antar organisasi

Koordinasi merupakan salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Dengan meningkatkan koordinasi, peluang terjadinya kesalahan dapat diminimalkan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan program Puspaga Surabaya sangat penting bahwa DP3APPKB bekerja sama dengan baik sebagai pelaksana kebijakan dan pemberi layanan. Koordinasi kebijakan dan pemberian layanan dengan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana program berjalan dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Iswati selaku Ketua Tim PPA bahwa,

“Komunikasi berjalan dengan baik mbak, dalam program Puspaga ini, Dinas kami beserta UPTD-PPA terkait melaksanakan program, bisa dikatakan bahwa komunikasi kami baik karena sebagai agen pelaksana kami juga ikut aktif dalam pelaksanaan kebijakan”.

Berdasarkan dari pendapat tersebut, Puspaga berkolaborasi dengan berbagai lembaga yang bertujuan sebagai divisi pencegahan dan rujukan.

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan Program Puspaga di Kota Surabaya di bawah DP3APPKB Kota Surabaya melibatkan berbagai saluran komunikasi. Hal ini termasuk pertemuan koordinasi tatap muka dan juga melalui platform online seperti Hotline dan media sosial, yang digunakan untuk memantau kegiatan program secara rutin oleh pengurus Puspaga Kota Surabaya dalam rangka mendukung dan mengontrol pelaksanaan program sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam hal penyampaian informasi melalui sosialisasi mengenai Program Puspaga di Kota Surabaya, DP3APPKB Kota Surabaya mengadakan kegiatan sosialisasi untuk masyarakat setempat menggunakan media informasi. Ini termasuk kelas parenting dan podcast yang menyajikan topik menarik tentang pola asuh dalam memperkuat ketahanan keluarga, yang dilaksanakan melalui platform online yang lebih fleksibel seperti aplikasi Zoom, YouTube, dan Instagram Puspaga Kota Surabaya.

e. Sikap pelaksana kebijakan

Pandangan para agen pelaksana terhadap penerimaan maupun penolakan suatu kebijakan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dijalankan. Para pelaksana kebijakan program Puspaga Surabaya harus mampu melaksanakan dengan antusias dan responsif. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Iswati selaku Ketua Tim PPA.

“Tentu saja kita senang, apalagi kebijakannya sangat baik dan berguna dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat Kota Surabaya. Program ini sebenarnya sangat membantu kami dalam menjalankan organisasi, karena terdapat upaya-upaya untuk menambah motivasi kerja, menambah kerukunan antar pegawai, dan tidak memberatkan sama sekali”.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Prawita selaku LSM yang menyatakan bahwa, “Dari kami tidak ada penolakan mbak, malah dengan adanya program ini membantu berkembangnya kualitas kita sebagai pelayan publik maka secara tidak langsung juga pelayanan kami juga diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat”.

Berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan oleh Program Puspaga di Surabaya, perilaku para pelaksana telah sesuai dan berjalan dengan efektif sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pihak DP3APPKB serta kebijakan daerah. Sikap serta evaluasi terhadap para pengurus DP3APPKB Kota Surabaya dan para pelaksana Program Puspaga dalam keberlangsungan kegiatan program telah mendapatkan reputasi yang baik dan menerima tanggapan positif dari masyarakat.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang mendukung karena hal tersebut berpengaruh pada implementasi kebijakan. Jika kondisi sosial, politik, dan ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka hal itu dapat menghambat dan berpotensi menyebabkan kegagalan dalam kinerja implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Program Puspaga Surabaya ini, kondisi ekonomi pegawai tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan karena para pegawai memperoleh hak sesuai dengan kewajiban mereka. Dalam hal ini, Ibu Iswati selaku Kepala Sub Bidang PPA menyatakan,

“Tidak mbak, dalam pelaksanaan Kebijakan Puspaga ini kondisi ekonomi pegawai tidak mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ya seperti masalah anggaran tadi, pelaksanaan kegiatan mendapatkan dana dari APBD jadi para pegawai tidak diberatkan dengan masalah anggaran”.

Kondisi sosial pun juga dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dalam pelaksanaan kebijakan Puspaga Surabaya, walaupun terdapat beberapa individu yang kurang berkenan, lingkungan sosial agen pelaksana maupun masyarakat sudah cukup baik. Adanya kebijakan ini juga didukung oleh lingkungan sosial masyarakat. Kepala Sub Bidang Perempuan dan Anak, Ibu Iswati menyatakan bahwa

“Tidak ada respon negatif mbak dari masyarakat, lingkungan sosial di masyarakat juga sangat mendukung karena adanya kebijakan kemungkinan besar akan berdampak baik bagi masyarakat juga. Saya rasa warga surabaya juga sangat terbantu dengan program puspaga ini”.

Sedangkan situasi politik yang tidak stabil juga berpeluang sebagai penghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan Puspaga Kota Surabaya ini, DP3APKB dan Pemerintah Kota Surabaya selaku pembuat kebijakan terbilang cukup kondusif. Hal tersebut juga diungkap oleh Ibu Ida selaku Ketua Dinas yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini tidak ada urusan politik yang menghambat kebijakan ya mbak, cuma mungkin kemarin ada kasus besar yang mbak tau sendiri menghambat beberapa pekerjaan karena kosongnya jabatan. Tapi itu tidak berlangsung lama kok mungkin dalam waktu seminggu jabatan sudah terisi lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa Puspaga berdampak baik bagi masyarakat, sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap lingkungan ekonomi, sosial, serta politik di Kota Surabaya. Meskipun terdapat beberapa individu yang kurang berkenan, namun adanya Puspaga ini sangat membantu khususnya dalam permasalahan keluarga di Kota Surabaya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat dan dipaparkan, maka dapat dilakukan analisis implementasi program pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) dalam mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Surabaya dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn terdiri atas 6 indikator, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Sikap pelaksana kebijakan
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Indikator tersebut sesuai untuk menganalisis data dan informasi yang sudah didapatkan oleh peneliti. Oleh karena itu analisis implementasi program pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) dalam mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Surabaya menurut model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat diuraikan sebagai berikut:

Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu variabel yang diuraikan dalam analisis kebijakan, sesuai dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Model ini juga menilai keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan Puspaga Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak serta meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orangtua atau keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dalam pengasuhan dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Selain itu, Puspaga juga bertujuan untuk mengembangkan dan mempermudah akses pelayanan terkait perempuan dan anak, serta penanganan terhadap permasalahan perempuan dan anak kepada masyarakat, tersedianya layanan gratis “one stop services” yaitu layanan satu pintu pada keluarga, tersedianya tempat untuk konsultasi dan konseling serta informasi bagi orang tua, anak, wali, serta terbentuknya ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak

Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan program Puspaga beserta berbagai aspek teknis untuk memberikan pedoman dan arahan kepada para pelaksana kebijakan, sehingga capaian ukuran yang direncanakan dapat dinilai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, target pelaksanaan Rencana Aksi menunjukkan tingkat keberhasilan Kebijakan Puspaga Kota Surabaya, sebagai langkah untuk mengurangi kekerasan pada perempuan dan anak di Surabaya.

Rencana aksi tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh puspaga antara lain konseling/konsultasi yang dilakukan secara langsung/online, sosialisasi, edukasi, serta bimbingan masyarakat melalui kegiatan kelas parenting, kelas pra-nikah, puspaga balai RW, Talk show, IG live/webinar, publikasi komunikasi informasi edukasi media cetak dan elektronik.

Standarisasi penerapan program PUSPAGA di Kota Surabaya berlandaskan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA). Layanan Puspaga Kota Surabaya dalam pelaksanaannya mempunyai sistem, mekanisme, dan prosedur yaitu menerima dan mengarahkan klien untuk mengisi formulir layanan penerimaan klien, melakukan wawancara dan indentifikasi kebutuhan klien, menggali kebutuhan yang dikeluhkan oleh klien, melakukan pendalaman kebutuhan, membuat laporan kebutuhan layanan seperti konseling/konsultasi, penyadaran, sosialisasi, pendampingan keluarga, kemudian membuat draft laporan kebutuhan layanan, memverifikasi dan memberi paraf laporan kebutuhan layanan, dan yang terakhir yaitu melakukan evakuasi kebutuhan layanan.

Sumber daya

Sumber Daya Manusia

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Puspaga Surabaya berdasarkan standar pelayanan yang tertulis pada SK Puspaga DP3APPKB Nomor 400.9.12.1/2654/436.7.8/2024 terdiri dari 1 Koordinator Harian, 1 Wakil Koordinator Harian, 1 Ketua, 2 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, 2 Psikolog Divisi Pencegahan, 4 Konselor Divisi Pencegahan, 14 Psikolog Relawan Divisi Pencegahan, 3 Divisi Rujukan, dan 5 Divisi Tenaga Administrasi.

Selain itu para pegawai Puspaga Kota Surabaya yang terlibat juga sangat mumpuni karena rata-rata berasal dari histori akademik yang terdiri dari sarjana, magister, diploma sesuai bidang. Para pegawai juga telah mengetahui pedoman pelaksanaan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2024 serta diberikan bekal secara teknis dan sosialisasi. Persyaratan untuk konselor/tenaga profesi dalam memberikan layanan Puspaga Kota Surabaya yaitu sebagai berikut:

- 1) Staf/fungsional DP3APPKB baik pegawai aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
- 2) Tenaga honorer dengan melakukan perjanjian kerja sesuai kebutuhan yang telah ditentukan dengan persyaratan tertentu
- 3) konselor berlatar belakang dengan strata pendidikan setingkat sarjana yang terkait dengan bidang pengasuhan, pendidikan, keluarga (sarjana bimbingan konseling, sarjana psikologi, sosial, kesehatan, hukum/yang berkaitan) yang terlatih
- 4) tenaga profesi berlatar belakang psikolog/pekerjaan sosial profesi/bimbingan konseling profesi atau tenaga profesi dari institusi lain sebagai supervisor
- 5) memiliki pengalaman mengikuti pelatihan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengasuhan positif berbasis hak anak, dukungan psikologis awal (DPA), dukungan kesehatan mental dan psikososial (DKMP), kebijakan keselamatan anak dalam perlindungan anak dan berjiwa peduli anak.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mendukung pelayanan maksimal tersebut, Puspaga

Kota Surabaya juga telah memberikan bimtek kepada tim puspaga dan relawan. Namun, pada pelaksanaannya, kegiatan bimtek atau bimbingan teknis ini hanya dilakukan dalam 5 kali dalam setahun.

Sedangkan menurut standar pelayanan DP3APPKB bahwa evaluasi kinerja pelaksana terkait pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang diadakan sebulan sekali serta dapat dilakukan setiap saat jika terjadi perubahan atas peraturan pelaksanaan. Sehingga dalam pemberian bekal dan kesiapan kepada tenaga puspaga perlu diperhatikan lagi, dengan memberikan bimbingan teknis yang rutin agar dalam pelaksanaan program pelayanan puspaga dapat dilakukan dengan maksimal.

Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial berperan penting dalam menentukan keberhasilan, dan terkadang untuk melaksanakan program berkualitas diperlukan anggaran yang signifikan. Terkait dengan penerapan Kebijakan Puspaga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, hal ini memang memerlukan dana yang cukup besar.

Dalam hal ketersediaan dana, berdasarkan informasi dari narasumber yang diwawancarai untuk penelitian ini, tidak terdapat hambatan dalam pendanaan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sumber dana untuk pelaksanaan Kebijakan Puspaga bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti LSM, maupun Puspaga RW.

Dalam kebijakan ini, anggaran disesuaikan untuk melaksanakan Rencana Aksi yang mencakup beberapa program yang memerlukan biaya, karena untuk meningkatkan kinerja pegawai juga diperlukan dukungan fasilitas yang memadai, seperti penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharannya. Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk kunjungan ke Balai RW maupun kunjungan ke rumah klien/adanya korban kekerasan, sehingga dalam hal ini pembiayaan dalam Puspaga sangat diperlukan.

Namun, dalam pelaksanaannya program Puspaga terkait pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi masalah, karena laporan pada program Puspaga terkait isu kekerasan juga sangat sedikit. Hal ini berdampak pada adanya sosialisasi yang dilakukan pada spot-spot tertentu hanya dilakukan 1-2 kali dalam sebulan, disebabkan oleh kesesuaian dana yang ada dan jarangny laporan mengenai kekerasan perempuan dan anak sehingga pembagian anggaran yang ada cenderung tidak merata.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya finansial yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, juga digunakan untuk menyediakan fasilitas sebagai penunjang program. Dana tersebut digunakan untuk menyediakan fasilitas seperti unit komputer, monitor, printer, internet, dan server untuk hosting website sistem SIAP-PPAK. Mengingat adanya program puspaga saat ini belum menyeluruh disemua Balai RW Kota Surabaya yaitu baru terlaksana 532 puspaga balai RW, sedangkan jumlah RW di Kota Surabaya mencapai 1360 RW. Maka dari itu puspaga memberikan pelayanan juga secara online. Namun terkait dengan adanya fasilitas yang tersedia, dalam pelaksanaannya dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengaduan online melalui website SIAP-PAK dan Hotline Puspaga sudah cukup baik, tetapi permasalahan terdapat pada masyarakat yang kurang mengetahui adanya pelayanan pengaduan secara online, serta malu atau enggan untuk melakukan konsultasi baik offline atau online melalui website.

Karakteristik agen pelaksana

Dalam penerapan kebijakan Program Puspaga di Surabaya, karakteristik lembaga pelaksana dapat dianggap telah berjalan dengan baik.

Lembaga mitra DP3APPKB sebagai pihak utama dalam implementasi Program Puspaga telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya, yang bertujuan untuk memelihara ketahanan serta menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Tanggung jawab yang diemban oleh lembaga pelaksana, jika dilihat dari berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan, mulai dari pengurus hingga pelaksana program, sudah mengikuti tugas-tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh DP3APPKB Kota Surabaya. Sementara itu, dalam pelaksanaan Program Puspaga di Balai RW, DP3APPKB Kota Surabaya telah aktif melakukan pengawasan dan kontrol terhadap program yang berlangsung agar sesuai dengan maksud kebijakan yang telah ditentukan.

Komunikasi antar organisasi

Proses komunikasi antar organisasi berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan publik

Pada pelaksanaan program Puspaga di Kota Surabaya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Puspaga berjalan lancar. Sesuai dengan keperluan dan pendapat yang dikemukakan oleh warga, maka Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan institusi lainnya sebagai mitra rujukan.

Puspaga juga secara efektif telah memfasilitasi sesi pengarahan untuk semua mahasiswa yang menjalani magang, yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan berbagai pengetahuan dan informasi dengan baik kepada masyarakat melalui aktivitas sosialisasi yang dilaksanakan di pusat maupun di balai RW masing-masing. Metode ini terbukti efektif ketika para peserta magang terlibat dalam kolaborasi dengan berbagai organisasi serta kegiatan di seluruh Kota Surabaya. Tujuan utama dari melakukan penyebaran informasi mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam merawat anak-anak mereka dengan menerapkan cara pengasuhan yang baik dan efisien, serta lebih peduli terhadap kekerasan yang ada di lingkungan maupun keluarga.

Sikap pelaksana kebijakan

Sikap dalam melaksanakan kebijakan adalah faktor yang dapat memengaruhi seberapa efektif kebijakan diterapkan. Jika para pelaksana kebijakan setuju dengan substansi kebijakan, mereka akan dengan antusias melaksanakannya. Sikap ini mencakup kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, dan dianggap sebagai hasil dari disposisi tersebut.

Pada pelaksanaan Puspaga di Kota Surabaya, menerima dengan penuh keterbukaan dan menyambut dengan positif terkait program yang telah diluncurkan oleh walikota Surabaya Eri Cahyadi, S.T., M.T. Lurah Putat Jaya menunjukkan minat dan semangat yang besar terhadap implementasi Puspaga, mengingat kawasan ini memiliki potensi besar untuk terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semangat tersebut terlihat dalam kesiapan manajemen sumber daya manusia serta pengaturan acara sosialisasi yang dilakukan dengan baik.

Fasilitator dari pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dan kader Surabaya Hebat (KSH) maupun lembaga lainnya yang secara rutin melakukan sosialisasi Puspaga melalui kelas orang tua di Balai RW maupun sosial media untuk menyebarkan informasi mengenai kekerasan perempuan dan anak serta menyebarkan kegiatan kepada masyarakat. Sosialisasi program sudah

cukup baik, namun masih terdapat kekurangan pada sosialisasi mengenai layanan SIAP-PPAK di antara sesi kegiatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang layanan secara online melalui website tersebut.

Apabila di lihat berdasarkan tingkat kedisiplinan para pengurus Program Puspaga di Kota Surabaya sudah sangat baik dan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang telah diberlakukan, Sikap para pelaksana yang ditunjukkan oleh para pengurus Program Puspaga di Kota Surabaya dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah memaksimalkan pemberian pelayanan yang prima sesuai yang diharapkan masyarakat. Sikap para pelaksana dalam pemberian layanan kepada masyarakat telah memberikan respon positif dan sangat terbuka dalam melakukan analisis kepada klien atas kebutuhan dan permasalahan yang telah dilakukan hingga perujukan dan pendampingan ke instansi lain apabila diperlukan.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Respon masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan Puspaga di Kota Surabaya sangat positif. Program ini telah menarik minat banyak anggota masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya masyarakat Surabaya telah menyatakan komitmen yang jelas untuk memberikan dukungan komprehensif guna memenuhi kebutuhan anggaran. Masyarakat menyadari potensi program ini dalam meningkatkan kewaspadaan orang tua terhadap anak-anaknya.

Dari sisi ekonomi, penelitian ini sangat mendukung penerapan Puspaga, yang dibuktikan dengan adanya layanan SIAP-PPAK dan yang menunjang layanan secara online berbasis website serta didukung keberadaan akses internet, printer, dan komputer di setiap balai RW. Fasilitas ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap layanan tersebut.

Dari sudut pandang sosial, Kota Surabaya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang beragam, karena sebagian besar penduduknya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk suku, agama, ras, etnis, serta budaya. Hal ini didukung oleh pengamatan dan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sebagian besar masyarakat, merasa sangat terbantu dengan adanya sistem layanan ini, terutamanya karena dapat berkomunikasi dengan konselor PUSPAGA yang profesional melalui telekonsul SIAP-PPAK..

Dalam segi politik, Surabaya bisa dianggap sebagai kota yang cukup stabil dan mendukung dalam mengatasi konflik antar lembaga. Hal ini karena adanya walikota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di dalam badan eksekutif, serta ketua DPRD Kota Surabaya yang juga berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di dalam struktur legislatif. Situasi ini mengakibatkan rendahnya konflik kepentingan dan sepenuhnya mendukung program Puspaga yang telah disepakati bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah kemampuan untuk memberdayakan keluarga sebagai pelopor dan pelapor, yang dapat mendorong perubahan positif dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Lingkup program ini melibatkan seluruh unsur masyarakat di area Kota Surabaya.

Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan program Puspaga untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat memadai. Partisipasi dalam penelitian ini melibatkan para profesional di bidangnya masing-masing.

Selama pelaksanaan Puspaga di Kota Surabaya, berbagai lembaga atau instansi yang terlibat menunjukkan kualitas pelaksanaan yang sangat baik dan sejalan dengan Prosedur Operasi Standar (SOP) dari DP3APPKB. Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Pusat Pembelajaran

Keluarga (PUSPAGA) di Kota Surabaya saat ini sedang dalam proses persiapan karena perlu dilakukan penyesuaian yang teliti agar sesuai dengan situasi yang ada. Tingkat kepatuhan para pelaksana dalam berinteraksi dengan masyarakat sangat layak untuk dihargai. Prinsip tersebut juga berlaku bagi sikap disiplin yang ditunjukkan oleh PUSPAGA atau DP3APPKB, yang telah memperlihatkan efektivitas yang patut dipuji dalam menjalankan tugasnya sambil tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Sejauh dalam pelaksanaan program Puspaga di Kota Surabaya, terdapat komunikasi yang efisien antara berbagai organisasi yang terlibat, sehingga mempermudah koordinasi kegiatan yang saling terhubung selama pelaksanaan. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya (DP3APPKB) bersama Puspaga melaksanakan kolaborasi dengan berbagai departemen dan lembaga, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya siap memberikan dukungan berkelanjutan dengan memastikan alokasi sumber daya finansial yang diperlukan dari pusat hingga ke seluruh Puspaga RW yang ada di Kota Surabaya. Masyarakat beranggapan bahwa program ini berpotensi membantu orang tua dalam meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

Upaya yang telah dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya dalam menghadapi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat salah satunya yakni dengan meluncurkan website SIAP-PPAK, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan konseling/konsultasi dapat mengakses pelayanan lebih mudah, tepat, dan aman. Selain itu, pemerintah menginginkan adanya perubahan dengan dirilisnya website SIAP-PPAK, pemerintah berharap dengan adanya website tersebut dapat secara menyeluruh digunakan oleh masyarakat.

Namun, hanya segelintir dari masyarakat yang mengetahui adanya pelayanan ini khususnya pada pelayanan telekonsultasi. Maka dari itu diperlukan adanya peran pemerintah untuk mengupayakan pergerakan dalam penyuluhan program kepada masyarakat secara menyeluruh, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran diri masyarakat, menerapkan nilai kesetaraan, mampu menjadi pelopor dan pelapor, menguatkan empati dan dukungan, serta berkomitmen pada pencegahan.

SARAN

Peneliti menyarankan untuk penelitian di masa mendatang dengan topik atau isu yang senada untuk mencoba menerapkan ide tersebut dari perspektif yang berbeda namun dalam konteks yang sama. Pembaca nantinya akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam karena dapat melihat penelitian dari berbagai perspektif. Selain itu, peneliti memberikan rekomendasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna perbaikan bagi Puspaga Kota Surabaya beserta DP3APPKB Kota Surabaya antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi serta memberikan perlindungan informasi kepada masyarakat mengenai pengaduan secara offline maupun online, agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang ada dilingkungan
2. Meningkatkan pemahaman pegawai tentang tujuan dan standar kebijakan program puspaga melalui bimbingan teknis rutin setiap bulan agar lebih optimal. Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan.

REFERENSI

Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan*

- negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Muchtar, S. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Andini. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak*. 2(1). 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. (2024). <https://dp3appkb.surabaya.go.id/>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2024). <https://dp3ak.jatimprov.go.id>
- Ferina, Anggia & Megawati, Suci. (2025). Evaluasi Kebijakan Penyediaan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Kabupaten Sehat Dan Layak Anak: Studi Kasus Kabupaten Mojokerto. *Publika*. Volume 13 Nomor 1, Tahun 2025, 29-34
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Thrid World. In *Princeton Legacy Library* (2017th ed.). New Jersey: Princeton Legacy Library.
- Gultom, Maidin. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Harbani, P. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023. <https://komnasperempuan.go.id>
- Miles, M.B, Huberman, A.M., dan Saladana, Johny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa Press.
- SIMFONI-PPA Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. (2024). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Syarifah, Vivi R., & Prabawati, Indah. (2021). Kampung Anak Negeri Sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal publika* Volume 9 Nomor 3 Tahun 2021.
- Shofiyyahtusya'diah, Mutiara & Rahaju, Tjitjik. (2022). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan (Sekoper) Di Desa Kramatinggil Kabupaten Gresik. *Publika*. Volume 10 Nomor 3, Tahun 2022, 711-724.
- Van Meter, D.K., & Van Horn, C.E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*. 6(4).445-488
- Wibawa, S. dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan dan Anak
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota

Layak Anak

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga

Surat Keputusan DP3APPKB Kota Surabaya Nomor 400.9.12.1/2654/436.7.8/2024 tentang Susunan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Semanggi Kota Surabaya

Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/73/436.1.2/2024 tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak